

Хармак М. М.

Завідувач відділу історії Гетьманства
НІКЗ “Гетьманська столиця”**НАСТОЯТЕЛЬ ПОКРОВСЬКОГО ХРАМУ У БАТУРИНІ П. Й. БОРОВСЬКИЙ**

Колектив НІКЗ “Гетьманська столиця” тривалий час веде активну пошукову роботу, досліджуючи невідомі сторінки з історії містечка та громадських діячів, пов’язаних з Батуриним. Завдяки кропіткій та сумлінній праці співробітників НІКЗ “Гетьманська столиця” із залученням місцевих жителів багато загублених фактів та імен повертаються із забуття. Так, у серпні 2012 р. головному архітектору заповідника Тетяні Кербут вдалося виявити надгробок з могили Домініки Тимофіївни Боровської (уродженої Рахінської, †1888 р.). Зі слів головного архітектора, цей надгробок знайдено у 2008 р. під час реставраційних робіт у Воскресенському храмі під сходами й довгий час містився на кладовищі Кочубеївського парку. А у вересні 2012 р. місцевий житель В’ячеслав Москалець звернувся до дирекції нашого заповідника з бажанням передати музею ще один фрагмент надгробка, який він знайшов у власній садибі по пров. Набережної, 2 під час ремонту ганку. Це надгробок з могили священника Боровського Петра Йосиповича. У жовтні 2013 р. місцева жителька Шеремет Олександра, яка мешкає по вул. Многогрішного, 58, передала музею також надгробок, який, як гадаємо, тісно пов’язаний з родиною Боровських. Це надгробок з могили Ганни Петрівни Гулевич (уродженої Боровської, †1906 р.). Зі слів О. Шеремет, його також випадково знайшли під час ремонтних робіт ганку будинку.

Об’єднавши надгробки на подвір’ї Воскресенської церкви, ми припустили, що перед нами родина. Це й стало поштовхом до того, щоби вивчити життєвий шлях та діяльність священника, його зв’язок з Батурином, дослідити рід Петра Йосиповича.

Спробуємо реконструювати життєвий шлях священника Боровського та його рід за кліровими відомостями і сповідними книгами Чернігівської єпархії.

Згідно з родословником історика-генеалога В. Модзалевського, Боровський походив з української родини древнього роду священників: “кревний” гетьмана І. Самойловича¹. Пращур Петра Йосиповича Самійло Самойлович, уродженець Волині, був священником у м. Ходорків. Мав 4 синів – Івана, Василя, Мартина й Тимофія. С. Величко в своєму літописі писав: “Той Іван Самойлович був священницький син, а в той час тогочасної руїни й розору, коли багато тогочасних людей переходили для вигіднішого життя на цей бік Дніпра, то й він, Самойлович, зі своїм батьком – священником прийшов на цей бік Дніпра і почав жити в Красному Колядині. Його батько мав у селі парафію”². Василь, Мартин й Тимофій продовжили справу батька й мали парафії: Василь у Лебедині³, Мартин та Тимофій – у Ромнах⁴.

Сина Тимофія Самойловича Якова у джерелах згадано як ремісника, який займався винокурінням і калачництвом у м. Конотоп. Його син Єремія згадується як Варвинський сотник Прилуцького полку⁵. Від сина Єремії Степана і йде гілка Боровських. У джерелах вказано: “учився в Киевских училищах, где и назван Боровским”⁶. Можливо, як зазначає дослідник Редько, від фізичної сили носія прізвиська “Боров”, тобто сильний⁷. Степан Боровський після закінчення Київського духовного училища отримав парафію у с. Голінки, Конотопського повіту. Син Степана Василь Боровський, його онук Семен та правнук Михайло також продовжили справу батьків і дідів, служили у храмі Св. Архангела Михаїла с. Голінки⁸.

¹ Модзалевский В. Малороссийский родословник. Том 4 (П-С). Киев, 1914. С. 477.

² Величко С. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII-м веке. Киев, 1851. Т. 2. С. 305.

³ Востоков А. Жалоба Роменского духовенства на прототопа Мартына Самойлова // КС. Т. 8. Май. 1887. С. 189-195.

⁴ Эйнгорн В. Очерки из истории Малороссии в XVII веке. О сношениях малороссийского духовенства с московским правительством в царствование Алексея Михайловича. Москва, 1899. С. 962.

⁵ Модзалевский В. Малороссийский родословник... С. 480-481.

⁶ Там же. С. 481.

⁷ Редько Ю. Сучасні українські прізвища. Київ, 1966. С. 217.

⁸ Модзалевский В. Малороссийский родословник... С. 481-482.

Йосип Михайлович Боровський, батько Петра Боровського, з 1823 р. значився священником у с. Обмачево Конотопського повіту при храмі Різдва Богородиці¹. У подружжя Йосипа та Феодосії Боровських 10 вересня 1823 р. й народився Петро². Накреслити умови та обставини, в яких формувалася й діяла ця особистість, пізнати витoki його високої духовної моралі не важко. Адже майбутній священник виховувався в сім'ї, де плекалися традиції великої шани до Бога. Тому після закінчення курсу Чернігівської духовної семінарії з атестатом 2 розряду у 1861 р., він продовжив справу батька і віддав себе служінню Богу³. У віці 38 років випускника семінарії призначили священником при храмі Покрови Богородиці у с. Митченки⁴. У Метричних книгах Чернігівської Духовної Консисторії по Конотопському повіту с. Митченки за 1876–1880 рр. також знаходимо цьому підтвердження – записи про народження, одруження та смерть реєстрував священник Петро Боровський⁵.

Але з “Распределения наличных священно-церковно-служителей Черниговской епархии на штатные места...” від 17 січня 1876 р. дізнаємося, що Петро Боровський значився вже помічником настоятеля М. Богдановського у Батуринсько-Городищенській парафії, до якої входили Воскресенська, Покровська та Іоанно-Богословська церкви⁶. Нам відомо, що у Воскресенській церкві був священником настоятель, тобто М. Богдановський, Іоанно-Богословській – С. Беглевський⁷. За методом виключення, при Покровському храмі лишається – П. Боровський. На жаль, метричні та сповідні книги Покровського храму с. Батурин до сьогодні ще не віднайдено. Можливо, навіть за відомих нам причин вони й не збереглися. Адже церкву було зруйновано комуністичною владою у 1936 р.⁸ І ми припускаємо, що у вирі цих подій могли загинути й необхідні нам джерела. Та вищезгаданий документ і консультації зі священниками Покровського і Воскресенського храмів м. Батурин о. Романом Кривком і о. Георгієм Шутком, дають нам підстави стверджувати, що 53-річний священник Різдва-Богородицького храму с. Митченки був одночасно й духівником у Батуринській Покровській церкві.

Обіймаючи таку посаду, Петро Йосипович безсумнівно брав активну участь у громадському житті та допомагав людям у скрутну годину. Із записки земського лікаря Батуринської ділянки про епідемію холери в 1-му стані Конотопського повіту за 1872 р. дізнаємося, що через посилення епідемії у Батурині, догляд за хворими та надання першої допомоги доручили саме священнику П. Боровському⁹.

Завдяки активній душпастирській та громадській діяльності отець П. Боровський здобув повагу й значний авторитет серед духовенства і, мабуть, громадськості в усьому Конотопському повіті. Згідно з резолюцією єпископа Чернігівського та Ніжинського Веніаміна, священник Петро Боровський у 1875 р. був нагороджений ієрархічним набадреником та скуфією за ревне служіння церкві¹⁰.

Петро Йосипович був одружений з Домінікою Рахінською. У шлюбі мав 3 дітей: 2 доньок (Ганна, Варвара) та сина (Федір)¹¹. 19 березня 1886 р., згідно з кліровими записами Покровського храму с. Митченки, о. Петро помер при Покровській парафії містечка Батурин¹². Після смерті чоловіка Домініка Боровська отримувала пенсію із смертельної каси

¹ Модзалевский В. Малороссийский родословник... С. 483.

² Там же. С.484.

³ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 6, арк. 269.

⁴ Там само, арк. 273.

⁵ Там само, оп. 10, спр. 1077, арк. 128-173.

⁶ Распределение наличных священно-церковно-служителей Черниговской епархии на штатные места, согласно Высочайше утвержденному 17 января 1876 года расписанию приходов и причтов сей епархии. URL: <http://www.petergen.com/bovkalosp/chernigov1876.html>.

⁷ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 6, арк. 78-214.

⁸ Батурин: історія в пам'ятках / Реброва Н. та ін. Ніжин, 2008. С. 90-93.

⁹ Журналы VIII очередного Конотопского уездного земского собрания с 24 по 27 сентября 1872 г. Ромны, 1872. С. 54-60.

¹⁰ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 6, арк. 269зв.

¹¹ Там само, арк. 273.

¹² Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 6, арк. 273зв.

духовенства Чернігівської єпархії по 150 руб. кожного місяця та пенсію за вислугу років чоловіка з казначейства Конотопського повіту в сумі 65 руб. на рік¹.

Продовжуючи справу батька, Федір після закінчення навчання у Чернігівській духовній семінарії 1894 р. отримав Покровську парафію с. Митченки. З 1895 р. значився законовчителем у Покровсько-Варвинській парафіяльній школі².

Отже, вищесказане дає змогу зробити наступні висновки:

– По-перше, за наявності збережених сповідних розписів, метричних книг та клірових відомостей по тій чи іншій парафії, можливе вивчення історії сім'ї, зокрема й для дослідження родин духовенства;

– по-друге, ми підтвердили наші припущення, що перед нами родина священника П. Й. Боровського та про його причетність до Покровського храму Батурина й містечка загалом.

Іл. 1 Надгробки на території церкви Воскресіння Господнього, усипальниці К. Г. Розумовського, зібрані працівниками НІКЗ “Гетьманська столиця” під час етнографічних експедицій у м. Батурин

¹ Там само.

² Там само, арк. 269зв.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурулюк Великобурулюцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021